

**MUZAFFAR MIRZONING "SHAM VA SHAMSHIR" ROMANIDA QAHRAMON
MARKAZINI BELGILASH TAOMILLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582636>

A. Bobojonov,

QQDU 2-bosqich magistranti

F. Salayev

Ilmiy rahbar: f.f.n., dots.

Adabiy talqinda qahramon markazini belgilash muayyan badiiy mezonlarga tutashadi. To'g'rirog'i, muallif shaxsidan obraz poetik konsepsiyasiga ko'chadigan mantiqiy bog'lam faoliyat va ruhiy holatni uyushtirishga xizmat qiladi. Aslida hayotiy qamrov – mavhum va ko'p qirrali tushuncha, uni individuallashtirish ijodkor adabiy mahoratiga bog'liq. Bu borada ijodkor fitrati mavzu hamda janr taqozosi ittifoqini hosil qiladigan yetakchi omilga aylanadi. Aynan aniq ijtimoiy-tarixiy davr ruhiyati silsilasida muayyan obraz ifoda, talqin hamda tahlilini topar ekan, bilim va tadqiqot vobastaligi estetik baholash tamoyillarini belgilaydi. G'oya hamda maqsad aloqasini qayta tiklaydigan nuqtayi nazarda badiiy xarakter iroda yo'nalishi takomilga erishadi:

Ustunlari nurlanayotgan ayvon – ko'shkda yo'lgiz qoldi. Ahli mashvaratga, anjumanga yetishmoq istagida oldinga yurdi. Biroq qarshisida ro'yoviy, ko'z ilg'amas, oyinali to'siq paydo bo'lgandi. Oynaband devorning na bir darichasi, na bir eshigi bor. Xuddi shu lahzada, shunga monand makon, manzara. Ikki qavatli bino bilan girdlangan Mashhad raboti odatdagidek gavjum, erta tongdan borliq jonlangan. Karvonsaroyning to'rt burch qubba-minora va tim gumbazlari koshinida shafaq shu'lasi rango-rang tuslanadi [4, 21].

Muzaffar Mirzoning "Sham va Shamsir" romani (2012) ikki tarixiy shaxs – Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy munosabatlari asosiga qurilgan. Muallif matn dinamikasida poetik ifodani mustaqillashtirishga yo'naltirilgan introspeksiya usuli (nuqtayi nazar notekisligi, rivoya mavqeyi o'zgaruvchanligi)dan samarali foydalaniladi. Mavjud adabiy talqinda struktura yaxlitligi ko'zga tashlansa-da, tafsilotlararo keskin tafovut badiiy mohiyat ko'pqatlamligini belgilaydi. Yozuvchi badiiy muhokamasida epik «men» tez-tez qahramon «men»i bilan to'qnashadi. Ularni bir-biriga nisbatan daxlsiz rivojlantirgan adib mo'jaz yaxlitlik yaratadi. Nuqtayi nazarlararo ziddiyat voqelik shiddatini oshirishdan qahramon xarakterini baholashga

ko`chadi. Tuyg'u va tahlil quyuqligi badiiy aloqa estetik quvvatini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Katta nasriy janr sanalmish roman miqyosga, batafsillikka intilish samarasi emas, balki insonni tasvirlashda psixologik teranlikka urinish natijasi o'laroq yuzaga kelgan estetik hodisadir. U odamni borliqda ro'y berayotgan voqea-hodisalar orasida ovorayu sarson bo'lib yuradigan mavjudot emas, balki o'ziga xos, takrorlanmas shaxs, beaded chigal ruhiy olam egasi bo'lgan yaratq sifatida chuqurroq, miqyosliroq, turli nuqtalardan turib tadqiq etish natijasi o'laroq paydo bo'lgan janrdir [3, 68]. Xususan, romanda inson ruhiyati tahlili tarix va tuyg'u o'rindoshligi asosiga quriladi. Yozuvchi konseptual qarashlari mag'zi tasavvur oqimini markazlashtirishga payvandlanadi. Asarda e'tiborga molik jihat shuki, unda tasvir zamiriga ko'chgan ma'noni anglash oson kechadi. Badiiy mohiyat aslida hayotiy mantiqdan yuqori turadi, poetik go'zallik sehrini ilg'ash uchun kitobxon hamfikr va hissiyotdosh bo'lishi talab qilinadi:

Ikki-uch kundan buyon, dard azobida goh bedor, goh hushsiz kechgan damlarida bir qultum suv tutishga yaramagan kimsalar bugun qoshida girdikapalak bo'lishi yigitning oriyati, xo'rligini qo'zg'adi. Daf'atan eshik halqasining jarangidan o'y-xayollari qalqinib ketdi. Ichki bir xavotir bilan ostonaga qaradi. Eshik ohista ochilib, Mirzobek o'rta yoshdagi kishi bilan birga kirib keldi. Savol miskin tuyg'ularini, nafsoniyatini qo'pchitib yubordi [3, 37].

Lavhada hayotiy-maishiy muammo bilan bog'liq tafsilot tasvirlanadi. Barcha davrlar uchun xos insoniy o'zlik qarshisida shoh ham, gado ham barobar! Aslida badiiy nazorat boshqaruvi evrilishlari poetik xotira shakllanish tarzi ko'pqatlamliligini hosil qiladi. Ma'no tug'ilishi va mohiyat tashkil topishi bir-biriga tig'iz bog'liq, ayni paytda, bir-birini inkor etadigan tushunchalar. Agar dastlabki bosqichda tasvir mavjudligi ustuvorlikka erishsa, keyingi qismda ifoda mantiqiy dalolatlanadi. Muallif syujet retrospektiv usulidan samarali foydalanadi.

Umuman, Muzaffar Mirzoning "Sham va Shamshir" romanida qahramon markazini belgilash muhim o'rin tutadi. Muallif tarixiy va to'qima obrazlarni contrast asosda bir-biriga muqobil qo'yadi. G'oyaviy chiziqlar bir-biriga tutashuvini ta'minlaydigan rivoya shakli aslida ijodkor fitratiga raqobatni yuzaga keltiradi. Adib bilvosita matn mantig'iga daxl qilishi tafakkur qamrovini kengaytiradi. Zotan, poetik olam konseptual sajjiyasini aniqlash ijtimoiy-ruhiy omillar halqasiga borib taqaladi. Ong hamda talqin mohiyatan badiiy mushohada izchilligini belgilaydi. G'oyani tuyish va tasavvurda ko'rsatish asar badiiyatini ta'minlaydigan asosiy mezon sanaladi.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
2. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. - Toshkent: O'qituvchi, 1986.
3. Yo'ldoshev Q. Yoniq so'z. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
4. Muzaffar Mirzo. Sham va Shamshir // Sharq yulduzi, 2020-yil, 1-son.
5. <http://www.ziyouz.com/>.